

SHAXS MA’NAVİY BORLIĞ‘INI SHAKLLANISHIDA QADRIYATLARNING O‘RNI VA ROLI

Ismtullayeva Feruza Sa’dullayevna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs ma’naviy borlig‘ini shakllanishida qadriyatlarning ahamiyati va ularning ilm-fan muammolarini hal qilishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Muallif shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarning ilmiy izlanishlarga ta’siri, ilm-fanning inson va jamiyat manfaatlariga xizmat qilishi uchun axloqiy mezonlar zarurligini ta’kidlaydi. Shuningdek, shaxsning ma’naviy borlig‘i va mas’uliyat hissining ilmiy halollikni ta’minlashdagi roli va jamiyat qadriyatlarining ilm-fan rivojidagi ahamiyati yoritiladi. Muallif ilm-fan va qadriyatlar integratsiyasining amaliy misollarini keltirib, ularning ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: shaxs ma’naviy borligi, qadriyatlar, ilm-fan muammolari, axloqiy mezonlar, ijtimoiy mas’uliyat, ilmiy halollik, jamiyat qadriyatlari.

Kirish

Hozirgi globallashuv jarayoni shaxsning ma'naviy borlig'i shakllanishiga yangicha yondashishni talab etmoqda. Jamiyatda yuz berayotgan madaniy o'zgarishlar, axborot texnologiyalarining keng tarqalishi va dunyoqarashdagi o'zgarishlar yoshlar o'rtasida ma'naviy qadriyatlarni saqlab qolish muhimligini kuchaytirmoqda. Shaxsning ma'naviy borlig'i o'ziga xos qadriyatlar asosida shakllanadi va bu qadriyatlar shaxsning dunyoqarashi, axloqiy tamoyillari va hayotiy qarashlarini belgilaydi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi - qadriyatlarning shaxs ma'naviy borlig'iga qanday ta'sir etishini tahlil qilish va ushbu jarayonda qadriyatlarning roli va ahamiyatini ochib berishdan iborat. Shaxsning ma'naviy borligi — bu uning o‘zligini anglash, hayotiy yo‘lini aniqlash va atrofdagi odamlar bilan munosabatlarida axloqiy qoidalar asosida yashash demakdir. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov o‘z nutqlarida ma’naviyat va

ma’rifatning inson hayotidagi o‘rni haqida ko‘p bor ta’kidlagan. U: “Ma’naviyat va ma’rifat – insonning qalbi va ongini yuksaltirish, uni ezgulik sari yetaklash demakdir”, degan edi.[1] Bu fikrlar shaxs ma’naviy borlig‘ining naqadar muhim ekanligini ifodalaydi. Haqiqatan ham, ma’naviyati yuksak insonlar jamiyat rivojida faol ishtirok etadi, chunki ular o‘z qadriyatlariga sodiq qoladi va boshqalar uchun namuna bo‘ladi. Ma’naviyat va qadriyatlar jamiyatda insonlarning bir-biriga bo‘lgan munosabatlarini, shuningdek, insonlarning o‘z-o‘ziga nisbatan yondashuvini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shaxsning ma’naviy borlig‘i va qadriyatlarining shakllanishida jamiyat madaniyati, milliy qadriyatlar, oila va ta’lim tizimi muhim rol o‘ynaydi. Falsafa va sotsiologiyada qadriyatlar tizimi shaxs ma’naviy rivojlanishining poydevori sifatida qaraladi. Masalan, Aristotelning "Nikomax axloqi"da axloqiy fazilatlar va ularning inson ma’naviyatidagi ahamiyati ta’kidlangan bo‘lib, qadriyatlar odamlarning xulq-atvorini boshqaruvchi ichki mezonlar sifatida ko‘riladi.[2] Shu tariqa, qadriyatlar nafaqat shaxsning ichki dunyosiga, balki uning ijtimoiy hayotiga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Qadriyatlar tushunchasi va ularning shaxs ma'naviy borlig'iga ta'siri

Qadriyatlar - bu insonning ichki dunyosini, ijtimoiy va axloqiy tamoyillarini belgilaydigan omillardir. Qadriyatlar yordamida shaxs o'z hayotiy maqsadlarini shakllantiradi va jamiyatda o'z o'rnini topishga intiladi. Shaxs ma'naviy borlig'ining shakllanishida qadriyatlar shaxsiy dunyoqarashning asosini tashkil etadi. Umuman olganda, qadriyatlar ikki asosiy turga bo'linadi: **umumiy insoniy qadriyatlar va milliy qadriyatlar**. Qadriyatlar shaxsning hayotida yo‘lboshchi rol o‘ynaydi. Islom Karimov ta’kidlaganidek: “Qadriyatlar — bu millatning o‘zligi, uning kuchi va irodasi”. Bunda u qadriyatlarning shaxs ma’naviy borlig‘idagi ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. Shaxsiy qadriyatlarni shakllantirishda har bir inson o‘zining milliy qadriyatlarini chuqur o‘rganishi lozim, chunki ular millatimizning madaniy va axloqiy qadriyatlari bilan bog‘liqdir. Karimovning bu fikri asosida, milliy qadriyatlar shaxsning shaxsiy ma’naviyatida poydevor bo‘lib xizmat qilishini anglashimiz mumkin. Umumiy insoniy qadriyatlar insoniyat tarixida yuzaga kelgan axloqiy me'yorlar va tamoyillar bo'lsa, milliy qadriyatlar har bir millatning madaniyati va

an'analari asosida shakllanadi. Ayniqsa, milliy qadriyatlar shaxsning o'ziga xosligini saqlab qolish va jamiyatdagi muhitga moslashishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu qadriyatlar shaxsning axloqiy qarashlariga, jamiyatdagi munosabatlariga va ijtimoiy xatti-harakatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shaxs ma'naviy borlig'ini shakllanish jarayonida qadriyatlarning roli

Qadriyatlarning shakllanishiga oilaviy muhit, ta'lim va jamiyatning ta'siri juda katta. Islom Karimov ham bu borada ta'lim va tarbiyaning ahamiyatini alohida ta'kidlab: “Farzandlarimizga ta'lim-tarbiya berishda milliy qadriyatlarimizga tayansak, yuksak natijalarga erishamiz”, degan edi.[3] Oilaviy muhit va ta'lim shaxsning ma'naviyatini shakllantiradigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yosh avlodga milliy qadriyatlar asosida ta'lim berish ularning ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladi. Shaxs ma'naviy borlig'ini shakllanishi oila, maktab va jamiyat kabi turli ijtimoiy institutlar orqali amalga oshadi. Oilada shakllanadigan qadriyatlar shaxsning ilk axloqiy tamoyillari va asosiy ma'naviy qoidalarini belgilaydi. Ota-onalar, oila a'zolari tomonidan berilgan ta'lim va tarbiya shaxsning dastlabki dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim tizimi ham shaxsni ma'naviy va axloqiy jihatdan rivojlantirishga yo'naltirilgan. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida beriladigan bilimlar yordamida shaxs o'zini anglash, axloqiy me'yorlarni shakllantirish va ijtimoiy muhitga moslashishni o'rganadi. Ta'lim orqali yoshlar milliy va umumiy insoniy qadriyatlarni o'rganib, ularni hayotiy faoliyatlarida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, **ommaviy axborot vositalari** (OAV) ham shaxs ma'naviy borlig'iga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. OAV orqali shaxs turli xil madaniyatlar va qadriyatlar bilan tanishadi, bu esa uning dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Shu sababli, ommaviy axborot vositalari orqali jamiyatdagi ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish va saqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Qadriyatlar va shaxsning ongli ravishda shakllanishi

Qadriyatlar shaxsning dunyoqarashini va axloqiy qarashlarini belgilovchi omillardir. Shaxsning ongli shakllanishi, avvalo, u qabul qilgan va e'tirof etgan qadriyatlar orqali amalga oshadi. Qadriyatlar insonning axloqiy qarorlarini qabul

qilishda, ijtimoiy munosabatlarni o'rnatishda va hayotiy maqsadlarni belgilashda muhim rol o'ynaydi. Ongli ravishda shakllangan qadriyatlar shaxsga o'z axloqiy yo'nalishlarini belgilash, jamiyatda o'z o'rnini topish va insonparvarlik tamoyillariga amal qilishda yordam beradi. Masalan, tinchlik, adolat, tenglik kabi qadriyatlar insoniyat uchun umumiy va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, ular shaxsning jamiyatdagi faoliyati va munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Qadriyatlarning ijtimoiy funksiyalari va jamiyatdagi ahamiyati

Qadriyatlar jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Har bir millat o'zining milliy qadriyatlarini asrab-avaylash orqali o'ziga xoslikni saqlab qoladi va jamiyatdagi barqarorlikni ta'minlaydi. Milliy qadriyatlar shaxsning o'z millatiga bo'lgan hurmatini shakllantiradi va ularning jamiyatga moslashishiga yordam beradi. Milliy qadriyatlar orqali shaxs o'z milliy madaniyatiga hurmat bilan qarash, o'zligini anglash va jamiyatda o'z rolini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Umumiy qadriyatlar esa insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular jamiyatdagi muhim axloqiy me'yorlarni belgilaydi. Shu bilan birga, qadriyatlar shaxsni o'zini anglash va rivojlantirish uchun ruhiy asos yaratib beradi.[4] Shaxs va jamiyat qadriyatlari o'zaro bog'langan bo'lib, bu bog'liqlik jamiyatdagi uyg'unlik va birdamlikka asos bo'ladi. Karimov bu borada: “Jamiyatning birdamligi va kelajagi uchun har bir fuqaroning ma'naviy yetukligi muhim”, degan edi. Bu fikr shundan dalolat beradiki, jamiyatda qadriyatlarni rivojlantirish orqali har bir fuqaroning shaxsiy ma'naviyatini boyitish mumkin. Shaxs va jamiyat qadriyatlari o'rtasidagi bu aloqadorlik xalq birligini mustahkamlaydi va jamiyatni rivojlanishiga asos bo'ladi. Shaxs ma'naviy borlig'ini shakllantirishda qadriyatlar hal qiluvchi o'rin tutadi. Islom Karimovning ma'naviyat va qadriyatlar haqidagi fikrlari shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish yo'lida yo'lchi yulduz vazifasini o'taydi. Shaxsning o'z qadriyatlarini rivojlantirishi orqali jamiyat ham yuksaladi, chunki “Millatning kuchi – bu uning ma'naviy boyligi va axloqiy qadriyatlaridadir,” deb ta'kidlagan edi Karimov.[5] Shu sababli, kelajak avlodni ma'naviy jihatdan yetuk, yuksak qadriyatlarni qadrlaydigan inson sifatida tarbiyalash barchamizning mas'uliyatimizdir.

Xulosa

Shaxsning ma'naviy borlig'ini shakllantirish jarayonida qadriyatlar alohida ahamiyatga ega. Qadriyatlar orqali shaxs o'zining ma'naviy tamoyillarini shakllantirib, jamiyatda o'z o'rnini topadi. Oila, ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari kabi institutlar orqali shakllanadigan qadriyatlar shaxsning axloqiy qarashlariga va jamiyatdagi faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qadriyatlarning shakllanishi va saqlanishi shaxsning ma'naviy borlig'ini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, jamiyatda milliy va umumiy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda ularni kelgusi avlodlarga yetkazish maqsadga muvofiqdir. Ilm-fan yutuqlari insoniyatni rivojlantirish va turmush sifatini yaxshilashga xizmat qilsa-da, uning oqilona va ijobiy yo'nalishda bo'lishi uchun muayyan axloqiy mezonlar zarur. Bu masalada qadriyatlar va ma'naviyatning ahamiyati kattadir. Shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlar asosida shakllangan ma'naviy mezonlar ilmiy kashfiyotlar va texnologiyalarni inson manfaatlariga xizmat qiladigan tarzda boshqarishga yordam beradi. Masalan, texnologik yutuqlar, biotexnologiya va sun'iy intellekt sohalarida ma'naviy-axloqiy mezonlarga rioya qilinmaslik global ekologik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, shaxsning qadriyatlari ilmiy izlanishlarda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aristotel. Nikomax axloqi. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2008.
2. Frankl, Viktor. Inson hayotining ma'nosi. Toshkent: Sharq, 2010.
3. Karimov, Islom. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Vygotskiy, Lev. Madaniyat va psixologik rivojlanish. Toshkent: Ilm va taraqqiyot, 2007.